

KOMPYUTER GRAFIKASI MUHANDISLIK AMALIYOTIDA LOYIHALARINI LOYIHALASH VA ETKAZISH USULLARINI QANDAY TASAVVUR QILISH.

G.I.Safarboyeva, dotsent A.M.Raximov

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11234513

Annotatsiya: Muhandislik va kompyuter grafikasi zamonaviy dunyoda tobora o'zaro bog'lanib qolgan, bir-biriga chuqur ta'sir ko'rsatadigan va shakllantirgan ikkita sohadir. Murakkab muhandislik loyihalarini loyihalash va vizualizatsiya qilishdan strukturaviy yaxlitlikni simulyatsiya qilish va tahlil qilishgacha kompyuter grafikasi muhandislik amaliyotida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqola muhandislik va kompyuter grafikasi o'rtasidagi sinergik aloqani o'rganadi, texnologiyadagi yutuqlar muhandislarning o'z g'oyalarini kontseptsiyalash, loyihalash va etkazish usullarini qanday inqilob qilganini o'rganadi.

Kalit so'zlar: Muhandislik, kompyuter grafikasi, CAD, CAM, virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat, simulyatsiya, dizayn, vizualizatsiya.

Kirish. Muhandislik va kompyuter grafikasi o'rtasidagi munosabatlar 1960 va 1970 yillardagi kompyuter yordamida loyihalash (SAPR) va kompyuter yordamli muhandislik (CAE) tizimlarining dastlabki kunlariga borib taqaladi. Ushbu tizimlar muhandislarga murakkab tuzilmalar va tizimlarning aniq 2D va 3D modellarini yaratish imkonini berib, dizaynlarni yaratish va tahlil qilish usullarini inqilob qildi. CAD/CAM dasturiy ta'minotining rivojlanishi muhandislik amaliyotlarida yuqori samaradorlik, aniqlik va innovatsiyalarga yo'l ochdi. O'nlab yillar davomida kompyuter grafikasi texnologiyasidagi yutuqlar muhandislik sohasini oldinga siljitdi, bu muhandislarga dizaynlarni ilgari tasavvur qilib bo'lmaydigan usullarda tasavvur qilish, simulyatsiya qilish va optimallashtirish imkonini berdi. Virtual haqiqat (VR) va to'ldirilgan reallik (AR) texnologiyalarining integratsiyasi muhandislarning real vaqt rejimida raqamli modellar bilan o'zaro aloqada bo'lish va manipulyatsiya qilish imkoniyatlarini yanada oshirdi, hamkorlikdagi dizayn jarayonlarini osonlashtirdi va qarorlar qabul qilishni takomillashtirishga yordam berdi.

Kompyuter grafikasi turli muhandislik fanlarida, jumladan qurilish muhandisligi, mashinasozlik, aerokosmik muhandislik va elektrotexnika sohasida muhim rol o'ynaydi. Qurilish muhandisligida kompyuter yordamida loyihalash dasturlari binolar, ko'priklar va infratuzilma loyihalarining batafsil modellarini yaratish uchun ishlatiladi, bu muhandislarga strukturaviy yaxlitlikni tahlil qilish, qurilish jarayonlarini taqlid qilish va bino samaradorligini optimallashtirish imkonini beradi. Mashinasozlikda kompyuter grafikasi mashinalar, uskunalar va sanoat tizimlarini loyihalash va ishlab chiqarish uchun zarurdir. CAD/CAM dasturi muhandislarga murakkab mexanik

komponentlarning 3D modellarini yaratish, stressni tahlil qilish va ishlab chiqarish uchun batafsil muhandislik chizmalarini yaratish imkonini beradi. Kompyuter yordamida ishlab chiqarish (CAM) tizimlari ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtiradi, xatolarni kamaytiradi va ishlab chiqarish operatsiyalarida samaradorlikni oshiradi.

Aerokosmik muhandislikda kompyuter grafikasi texnologiyasi samolyot va kosmik kemalarning aerodinamikasini, harakatini va strukturaviy yaxlitligini taqlid qilish va tahlil qilish uchun ishlatiladi. Muhandislar parvoz dinamikasining real modellarini yaratishi, hisoblash suyuqliklari dinamikasi (CFD) simulyatsiyalarini amalga oshirishi va ilg'or vizualizatsiya usullaridan foydalangan holda samolyot ish faoliyatini optimallashtirishi mumkin. Kompyuter grafikasi, shuningdek, aerokosmik ilovalar uchun boshqaruv tizimlari, avionika va navigatsiya tizimlarini loyihalashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Elektrotexnikada kompyuter grafikasi elektron sxemalar, tizimlar va qurilmalarni loyihalash va sinovdan o'tkazish uchun ishlatiladi. Muhandislar elektr komponentlarining xatti-harakatlarini modellashtirish va tahlil qilish, dizayn kamchiliklarini aniqlash va kontaktlarning zanglashiga olib borishini optimallashtirish uchun elektron simulyatsiya dasturidan foydalanadilar. Kompyuter yordamida loyihalash vositalari muhandislarga bosilgan elektron platalar (PCB) sxemalarini yaratish, signalning yaxlitligini tahlil qilish va sanoat standartlariga muvofiqligini ta'minlash imkonini beradi.

Muhandislik va kompyuter grafikasining kelajagi qiziqarli imkoniyatlar va qiyinchiliklarga to'la. Texnologiya jadallik bilan rivojlanishda davom etar ekan, muhandislar dizayn va muammolarni hal qilish usullarini inqilob qilish uchun sun'iy intellekt, mashinani o'rganish va generativ dizayn kabi sohalarda yangi chegaralarni o'rganmoqdalar. Virtual haqiqat, kengaytirilgan haqiqat va aralash haqiqat texnologiyalarining integratsiyasi muhandislarning immersiv muhitda raqamli modellar bilan hamkorlik qilish, vizualizatsiya qilish va o'zaro ta'sir qilish usullarini o'zgartiradi. Biroq, ushbu yutuqlar bilan ma'lumotlar xavfsizligi, intellektual mulkni himoya qilish va rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanishda axloqiy mulohazalar bilan bog'liq yangi muammolar paydo bo'ladi. Muhandislar nozik ma'lumotlarni himoya qilish va professional yaxlitlikni qo'llab-quvvatlash uchun kompyuter grafikasi dasturlari, ma'lumotlar tahlili va raqamli aloqa vositalaridan foydalanishni tartibga soluvchi murakkab huquqiy va axloqiy asoslarni boshqarishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, muhandislik va kompyuter grafikasi o'rtasidagi sinergetik aloqa innovatsiyalar, ijodkorlik va muhandislik sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda davom etmoqda. Texnologiya rivojlanib, ijtimoiy ehtiyojlar o'zgargan sari, muhandislar va kompyuter grafikasi bo'yicha mutaxassislar murakkab muammolarni hal qilish, dizayn natijalarini yaxshilash va dizayn natijalarini yaratish

uchun raqamli vositalar va vizualizatsiya usullarining kuchidan foydalanish uchun birgalikda ishlashi kerak. yanada barqaror va o'zaro bog'liq dunyo. Yangi texnologiyalarni qamrab olish, fanlararo hamkorlikni o'rganish va ijodkorlik va tajriba madaniyatini rivojlantirish orqali muhandislar va kompyuter grafikasi bo'yicha mutaxassislar muhandislik va dizaynning kelajagini mazmunli va o'zgaruvchan tarzda shakllantirishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Feruza, B. (2023). MUHANDISLIK GEOMETRIYASI VA KOMPYUTER GRAFIKASI. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(14), 203-211.
2. Rixsiboyev, T. (2006). *Kompyuter grafikasi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashriyoti. Toshkent–2006.*
3. NAZIROV, S., NURALIYEV, F. M., & TO'RAYEV, B. Z. (2015). *Kompyuter grafikasi va dizayn. Toshkent–“Fan va texnologiya”.*
4. Xamzayevich, B. F. (2022). *Muhandislik va kompyuter grafikasi fanini o'zlashtirishda mustaqil va grafik topshiriqlarning ahamiyati. Uzbek Scholar Journal*, 10, 320-325.